

A IMPORTÂNCIA DO IBGE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 26/01/2024](#)

THE IMPORTANCE OF IBGE FOR PUBLIC ADMINISTRATION IN BRAZIL

LA IMPORTANCIA DEL IBGE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN BRASIL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10574201

Clenaldo Pacheco Pinto¹

Ellem Ferreira do Nascimento²

Elen Franciele Batista da Silva³

O presente trabalho trata-se da importância do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para a administração pública, ao que tange do seu papel de investigação por meio de suas pesquisas, onde o instituto pode mensurar as deficiências/ desigualdades sejam elas habitacionais, socioeconômicas, demográficas da população Brasileira, bem como, de analisar as necessidades da população, estes derivados da própria infraestrutura urbana nas cidades brasileiras. O artigo tenta destacar os potenciais dados do censo do IBGE que são usados para ajudar os gestores a identificarem as deficiências no Brasil e propor soluções. Como base metodológica a revisão sistemática da literatura por meio da análise de artigos publicados em revistas científicas, tais como: Scielo e Capes.

Pode-se tirar de resultados que o IBGE possui um grande papel para a administração pública, por sua relevância social para o Brasil, e que por meio do Censo Demográfico, pode-se mensurar, e assim fazer a elaboração do que é necessário pôr em prática para as políticas públicas nacionais, com isso, o artigo busca também na literatura evidenciar o processo da coleta e análise dos dados da pesquisa, como forma de ressaltar a importância do IBGE e do CENSO no país.

Palavras-chave: Administração pública; IBGE; Censo Demográfico; Políticas Públicas.

This work deals with the importance of IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) for public administration, in terms of its investigative role through its research, where the institute can measure deficiencies/inequalities, whether housing, socioeconomic and demographic aspects of the Brazilian population, as well as analyzing the needs of the population, these derived from the urban infrastructure itself in Brazilian cities. The article attempts to highlight potential IBGE census data that are used to help managers identify deficiencies in Brazil and propose solutions. As a methodological basis, the systematic review of literature through the analysis of articles published in scientific journals, such as: Scielo and Capes. It can be concluded from the results that the IBGE has a great role for public administration, due to its social relevance for Brazil, and that through the Demographic Census, it can be measured, and thus elaborate what is necessary to put into practice. practice for national public policies, therefore, the article also seeks in the literature to highlight the process of collecting and analyzing research data, as a way of highlighting the importance of IBGE and CENSO in the country.

Keywords: Public administration; IBGE; Demographic Census; Public Policy.

Este trabajo aborda la importancia del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) para la administración pública, en términos de su

papel investigador a través de sus investigaciones, donde el instituto puede medir deficiencias/desigualdades, ya sean aspectos habitacionales, socioeconómicos y demográficos de la población brasileña. , además de analizar las necesidades de la población, estas derivadas de la propia infraestructura urbana de las ciudades brasileñas. El artículo intenta resaltar posibles datos del censo del IBGE que se utilizan para ayudar a los administradores a identificar deficiencias en Brasil y proponer soluciones. Como base metodológica, la revisión sistemática de la literatura a través del análisis de artículos publicados en revistas científicas, tales como: Scielo y Capes. Se puede concluir de los resultados que el IBGE tiene un gran papel para la administración pública, por su relevancia social para Brasil, y que a través del Censo Demográfico se puede medir y así elaborar lo necesario para poner en práctica. para las políticas públicas nacionales, por lo tanto, el artículo también busca en la literatura resaltar el proceso de recolección y análisis de datos de investigación, como una forma de resaltar la importancia del IBGE y del CENSO en el país.

Palabras clave: Administración pública; IBGE; Censo Demográfico; Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é dito como uma fundação pública indireta federal, fazendo parte da Administração Pública, sendo submetido ao regime da Lei na Lei nº 8.666/93, ao que tange dos processos de licitações e dos contratos administrativos, por ser uma personalidade jurídica de direito público. Portanto, possui um papel de grande relevância social por desempenhar um papel fundamental nas políticas públicas do país, trazendo dados atualizados em relação as características de toda a população brasileira em suas respectivas regiões.

Para Menezes e Soares (2019) O Censo vem sendo entendido como uma boa ferramenta utilizada pelo IBGE para fazer uma análise que visa tanto

a parte do planejar quanto do desenvolver das políticas públicas ao que tange da coleta de dados sobre a informação da população, seja na forma educacional ou socioeconômica, tais informações são determinantes para que a administração pública venha a analisar de forma específica cada região.

Diante da pesquisa foi possível notar que o Brasil é um país extenso, e com grande diversidade, onde cada região possui peculiaridades que são completamente diferentes, onde por meio do Censo do IBGE podem ser observadas diversos tipos de informações, sejam elas de teor educativo, financeiro, saúde, segurança, social, econômico entre outros.

Contudo, mesmo com a grande importância do censo demográfico ainda se nota certa resistência de parte da população em atender os agentes da pesquisa, tal fato embarca a problemática do tema, ao que tange da compreensão do que é o IBGE e do próprio censo, que acabam sendo o alvo de informações divergentes, o que gera certo prejuízo para as próprias medidas das políticas públicas, por enfrentarem grandes desafios em relações à coleta desses dados bem como de sua análise.

Como destaca Ferreira e Barroso (2019), é de suma importância que na coleta de dados os agentes consigam obter informações precisas e atualizadas, para que assim utilizar tais dados coletados.

A metodologia utilizada a pesquisa bibliográfica por meio da análise de artigos científicos publicados em revistas brasileiras, dos últimos dez anos, portanto, trata-se de uma revisão sistemática da literatura sobre o tema.

A justificativa da escolha do tema é pautada em sua grande relevância para a sociedade de forma geral, diante de ser uma possibilidade de a administração pública melhorar, avaliar e colocar em prática medidas que auxiliem a população.

Desta forma, o objetivo deste estudo é compreender a importância do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para a administração

pública, ao que tange do seu papel de investigação por meio de suas pesquisas, onde o instituto pode mensurar as deficiências/ desigualdades sejam elas habitacionais, socioeconômicas, demográficas da população Brasileira, bem como, de analisar a falta de acesso a serviços básicos pelo povo, estes derivados da própria infraestrutura urbana nas cidades brasileiras.

Os objetivos específicos traçados foram: i) Estudar como ocorreu o processo evolutivo do IBGE até o seu atual estado, e como o censo demográfico do IBGE se tornou uma ferramenta grande para a Administração pública; ii) Evidenciar a importância do IBGE e a pesquisa Censo como forma de proposição de soluções futuros no auxílio a população; e iii) Apresentar as principais orientações para que se possa aprimorar o uso dos dados coletados pelo censo demográfico do IBGE.

Portanto, este artigo visa ser uma forma de contribuição de estudos relevante ao que tange da pesquisa em seu campo temático, podendo auxiliar estudantes, servidores e pessoas interessadas em relação a proposta deste estudo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO IBGE E DO CENSO POPULAR: INÍCIO DAS ESTATÍSTICAS NO BRASIL

Ao que tange sobre a história da formação do IBGE no Brasil tal fato culminou na época do Brasil imperial, naquele tempo o instituto era conhecido como Diretoria Geral de Estatística (DGE) criado em 1871.

Segundo Senra (2006a), em relação às estatísticas no Brasil às vezes começaram a ganhar destaque no ordenamento econômico na fase do progresso conservador por volta de 1852 e 1872 nestas ocasiões os conservadores que realizavam o conselho de ministros onde em seu momento os liberais no intuito de equilibrar o orçamento do país retraíram a elaboração de tais estatísticas que foram muito dispendiosas.

Neste tempo houve uma retração, onde se diminuam tais estatísticas, contudo, não as eliminavam. Após 1871, com a DGE, por mais hesitante que tenha sido (ou possa ser), nunca deixou de agir, de fato, ao menos ao espetáculo, se atendiam as estatísticas. Naquele tempo às exposições universais e nacionais, combinando assim: geografia estatística, e claro a história. Existia uma evidente fraqueza em relação à produção e a falta da coleta de dados que vinha por parte do intérprete deles, tanto na forma da pesquisa quanto nos resultados, o intérprete deduzia como dito anteriormente pela falta de bases territoriais, visto que às operações de campo, ao fazer do censo; se tinha grande dificuldade de acesso.

De acordo com dados coletados na base do IBGE (2022) em relação a erudição da Sociedade Estatística do Brasil, foi com a operação de José Cândido Gomes, que foi iniciado e colocado em ação o plano estatístico no país, que continham diversas ideias que foram colocadas em práticas no país, pois naquele tempo foi vista a necessidade por parte do governo de expandir seus estudos ao que tange dos documentos oficiais tais como RG e as certidões da população.

No mesmo ano (1872) foi colocado em ação um plano onde fizeram a contagem de súditos da corte, portanto é considerado o primeiro Censo do país. O censo havia sido criado em lei assinada em 1870/1871, pois foi a criação do Diretório Geral de Estatística, que foi este o órgão escolhido para conduzir a pesquisa. Foi usado como data base para a coleta de dados, 1º de agosto de 1872, e os recenseadores ficaram com o dever de distribuir formulários para a população ou preencher os mesmos, no caso se a pessoa fosse alfabetizada ela mesma faria, naquele tempo quase 70% da população era analfabeta (IBGE, 2022).

Com o sucesso do primeiro censo da história do Brasil, em 1872, tal fato encorajou o governo imperial a continuar seus esforços para melhorar as estatísticas do país. Mas um decreto assinado em 1879 dissolveu o Gabinete Geral de Estatística. Como resultado, o censo de 1880 foi adiado

até 1887 e, mesmo assim, permaneceu apenas um rascunho. Dois anos depois, o império entrou em colapso (IBGE, 2022).

O ano de 1890, é marcado como o primeiro Censo República dos Estados Unidos do Brasil, sendo o segundo realizado no país, que foi realizado em dezembro de 1890, neste, o governo pediu a Imprensa Nacional que enviassem milhões de mapas, folhetos de instruções e cadernetas, durante estes pedidos, contudo, não foram todos que chegaram a tempo em seus respectivos destinos (IBGE, 2022).

Sendo assim, se pode afirmar conforme SENRA (2006b), que o Império voltou sua atenção para as estatísticas, e tal passo foi seguido no advento da República, que passou a trilhar o mesmo caminho, garantindo assim a produção. Passou a se ter um interesse em legislar (formal ou informal) e assim o fez, haja visto que se iniciou um processo constitucional cujo este determino que um censo fosse realizado.

Na criação de estatísticas, quase a única fonte primária além do Censo é o arquivo administrativo, que é, obviamente, mantido pelas organizações que as criam e delas dependem para a sua administração, a mais importante das quais é, sem dúvida, estatuto de cidadania (nascimentos, casamentos), morto), que foi inventado durante o Império e implementado durante a República. Os registros dedicados a um determinado assunto (e.g. agricultura, polícia, justiça, entre outros) podem ser encontrados em diversas das suas entidades (e.g. estação meteorológica, esquadra da polícia, prisões etc.), os quais podem ser encontrados em diferentes locais (mesmo local). Uma cidade, ou mais comumente várias cidades). Portanto, é difícil extrair estatísticas dele. (Senra, 2006b).

Em 1900, se tem o terceiro Censo geral foi considerado um fracasso na época, mesmo sendo de fato, o primeiro censo dito censo republicano, neste foram introduzidos diversos tipos de novidades nas operações

mesmo que elas tenham sido desastrosas seus resultados foram de pouco valor. Em 1910 não houve censo, pois foi considerado que seria um desperdício de recurso público, pois naquele tempo a República era mais privada do que pública. Em 1920 às vésperas da comemoração do Centenário de 100 anos da Independência foi feito um grande Censo e de fato foi geral e de acesso à população onde se analisou a quantidade de pessoas e o seu poder econômico. Em 1930 diante das revoluções se pôs fim à primeira República ou República velha e não houve censo, desta forma diante da primeira Constituição republicana foi visto que apenas dois dos quatro censos foram realizados, e apenas um deles teve dados significativos. (Senra, 2006b).

Em relação a coleta dos dados, Freitas (1990, p. 106) analisa que os responsáveis estavam: “Dispersos e desestimulados [...] com limitadíssimos meios de estudo, de trabalho e de eficiência”.

Neste tempo foi essencial para sair da situação de extrema gravidade, a criação de um novo órgão, este passou a ser chamado de IBGE, sendo seu sistema estatístico. Passou longos anos sendo estudado por diversos especialistas, e no dia 26 de janeiro de 1938, pelo poder da ditadura do Estado Novo, foi criado o Instituto Nacional de Estatística (INE)

Desde o Censo de 1940, passou-se a responsabilidade do tema para o IBGE, onde foram inseridos os questionários sobre os domicílios da população bem como de seu padrão habitacional (Oliveira, 2003)

Na década de 60, as técnicas de investigação também são inovadoras, trazendo pela primeira vez a Amostragem. Tal técnica, é utilizada até os dias atuais, se tem dois questionários: um curto, que é aplicado em sua totalidade de domicílios, e um longo, que veio a ser aplicado apenas a uma certa amostra de domicílios, gerou uma melhor possibilidade de pesquisa, sendo mais detalhada, destacando algumas características da população. (Gonçalves, 1995).

O Censo de 1960, foi o sétimo da história do país, trazendo as técnicas de amostragem na produção de estatísticas. Na apuração dos dados foi usado o computador de grande porte, este que gerou uma grande repercussão: o Univac 1105, que foi fornecido pela empresa Remington Rand, sendo chamado de “cérebro eletrônico”. (IBGE, 2022)

Dando sequência, o Censo de 1970, não trouxe alteração, existe apenas uma atualização em relação aos mapas, que foram usados pelo censo anterior. Na década de 1980, se passou a usar de aerofotogramétricas reambuladas, e que eram desenhadas em papel vegetal (IBGE, 2017).

No caso do Censo de 1991, ocorreu um mapeamento censitário, sendo este bem estruturado, mas em parte analógico. No censo dos anos 2000, o mapeamento censitário passou a ser digitalizado, contudo, ainda era dividido em vertente rural e vertente urbana, em razão dos insumos utilizados para a sua elaboração (Barbuda, 2004);

Ao que tange do Censo Demográfico de 2010, é possível notar uma base melhor estruturada onde se tem a organização de banco de dados espacial, as duas vertentes foram integradas e foi feita a integração com o Cadastro de Endereços. Neste, já fazia uso dos computadores de mão com GPS equipados nestes (IBGE, 2017).

O censo de 2022, foi marcado pelo maior uso de tecnologias, atendendo regiões mais distantes das capitais, onde os recenseadores visitaram mais de 75 milhões de domicílios, foram usados como meios tecnológicos Dispositivos Móveis de Coleta (DMC), que é um smartphone *android* com chip 3G ou 4G, o próprio aparelho realiza backups na forma periódica de o que garante a continuidade e integridade dos dados, sendo assim, através do equipamento, os recenseadores transmitem diretamente pela internet as informações apuradas, em tempo real, para o IBGE. Em relação a segurança dos dados coletados é feita por meio do armazenamento e transmissão criptografados e possuindo várias formas de autenticação, conforme a Lei do Sigilo Estatístico (Lei 5534) e a LGPD. (IBGE, 2022)

2.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O PAPEL DO IBGE NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICO-SOCIAL E A GESTÃO PÚBLICA

A administração pública vem a ser entendida como o conjunto de instituições que tem a finalidade efetivar os objetivos do governo em seu sentido funcional, portanto é a junção de várias funções que são necessários para o oferecimento dos serviços públicos em geral, o que seria em seu sentido operacional, possuindo assim um desempenho sistemático, portanto são todas as atividades e serviços do estado por eles assumido em prol da coletividade. (Santos, 2006)

Vale mencionar conforme Di Pietro (2020), que administrar vai além de prestar serviço, mas sim de dirigir e governar, não sendo apenas uma forma de obter um resultado útil, mas ir além administrar é ter ação executar abrange toda uma situação superior onde o ente passa a dirigir comandar e planejar situações que beneficie a coletividade.

Administração pública em seu sentido de governo é entendida como sendo a parte em que o órgão estatal possui o poder de influir conforme suas decisões unilaterais, no interesse de terceiros, pois possui uma superioridade no quesito da administração da relação da qual pertence. (Di Pietro, 2020)

Desta forma pode-se compreender que a administração pública também exerce um papel político ou de governo, que vem a ser o tipo de atividade em que se direciona a função superior geral do estado em conjunto com sua própria unidade.

Se pode dirigir determinados fatores aos fins da ação do próprio estado bem como nas diretrizes de suas outras funções buscando sempre a unidade da sabedoria estatal portanto na questão da função política venha a ser todos os tipos de atividades legislativas e de direção bem como a função administrativa que compreende como o serviço público a intervenção fomento e a polícia. (Di Pietro, 2020)

A forma da organização administrativa do Brasil venha ser regida pelas competências gerais centralizadas em seus órgãos públicos e nas entidades que foram criadas com a finalidade de gerar mais autonomia para que assim pudessem melhorar a prestação dos serviços públicos, pautada sim na transparência pública.

De acordo com Martins Júnior (2010), a transparência venha ser dita como uma forma de passar administração na forma autoritária e burocrática para uma administração de serviço e participação, onde a informação é essencial para que administração pública participe mais do cotidiano da população.

Para Grau, et al. (2005,) se traz a ideia de que a verdadeira transparência é pautada no fato de que a sociedade pode ter e interpretar qualquer tipo de informação de forma completa confiável e oportunamente em relação a gestão pública assim como da conduta dos serviços públicos. Desta forma, a população tem acesso e facilidade a qualquer dado pelo princípio da publicidade que aparece diante do seu interesse.

Tal fato, pode ser visto no próprio IBGE, que possui um papel de grande importância ao que tange da coleta dos dados do país onde este traz a caracterização de cada região, portanto, pode-se compreender melhor a população brasileira, tal papel é fundamental para que o poder público possa planejar e fazer sua gestão pública dos municípios estados e do território de forma geral. Por ser um órgão federal, sendo vinculado ao Ministério da economia.

Desta forma pode-se entender que o IBGE vem a ser o tipo de órgão que faz uma centralização uma análise e torna todos os dados coletados em públicos, disponibilizando-os assim para os gestores do governo estudantes pesquisadores a população de forma geral.

No entendimento de Moreira Neto (2000), é preciso que se entenda de uma forma mais eficiente sobre o que é a gestão pública e os próprios interesses públicos, bem como, dos seus custos para a sociedade sendo

assim dentro da esfera administrativa pública se torna mais que necessário buscar de forma ética atender às normas para se obter bons resultados diante daquilo que a esfera jurídica cobra de uma boa administração dos interesses públicos.

Ao povo, cabe a participação na teoria democrática é a situação é referente à própria participação das pessoas na esfera pública que podem debater e deliberar sobre questões coletivas estas que dizem respeito sobre a vida das pessoas, sendo assim, é um dos pilares da democracia e da política, que abarca o princípio da igualdade, liberdade e da democracia como forma de ação participação corresponsabilidade e a relação entre diferentes. (BRASIL, 2021).

Com isso, a questão da administração pública e a participação político-social pode-se dizer que a integridade do papel do IBGE é de extrema importância para que o país continue no caminho certo, uma vez que a confiança pública nas estatísticas oficiais do IBGE asseguram a credibilidade da própria instituição que é encarregada desta produção.

Segundo o IBGE (2013), se segue os princípios da imparcialidade, publicidade, relevância, e da igualdade de acesso, portanto, as estatísticas oficiais são ditas como os todos as informações que foram produzidas e compartilhadas pelas agências governamentais, estas bases que são regulares e que são pautadas em legislações de matéria estatística e ou regulamentos administrativos estando estas sujeitas ao cumprimento de todo o sistema padronizado com todos os conceitos que foram determinados, bem como em códigos nomenclaturas e as próprias unidades estatísticas levando em consideração expor condições econômicas, sociais e ambientais, buscando assim o fornecimento de subsídios para que haja um devido planejamento para que se faça a execução e o próprio acompanhamento das políticas públicas o que proporciona assim um suporte melhor técnico para se tomar decisões conciliando tal fato ao próprio exercício da cidadania por parte da população, que é participar das pesquisas.

2.3 CENSO DEMOGRÁFICO COMO MEIO DE REAFIRMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA NESTES CASOS

A administração pública e seu modelo de aplicação refletem a sociedade brasileira, portanto, os escolhidos para implementar esse processo devem estar conscientes de que a participação popular organizada é a base da eficácia da administração, mesmo no âmbito da avaliação demográfica. O controle social é o mecanismo mais legítimo para a prestação de serviços de alta qualidade aos usuários das instituições públicas. Através do controle social, a participação democrática popular na administração pública reduz irregularidades e melhora a resolução de problemas e conflitos na administração pública, com o objetivo de gerir e aplicar políticas públicas de forma transparente e clara e com maior controle sobre as atividades, recursos e serviços desenvolvidos, projetado para a comunidade. (De Oliveira, 2019)

Quando se trata de políticas públicas e das regras que regem as suas decisões, interpretação e implementação, isso também afeta o resultado dos conflitos inerentes às decisões de políticas públicas. (Souza, 2006).

Nessa perspectiva, pode-se entender que as políticas públicas abrangem múltiplos aspectos e respondem às diferentes necessidades da população, sejam elas internas ou externas à organização, a outras organizações ou à sociedade, com a finalidade de garantir os direitos de cidadania do povo. Existem políticas que visam analisar a finalidade dos gastos públicos em áreas tão diversas como saúde, educação e segurança. Política pública significa a integração, inclusão e formulação de programas destinados a melhorar as necessidades dos cidadãos. Essas diretrizes avaliam e orientam a atuação do poder público por meio de atividades definidas pelo Estado e do desenvolvimento de programas voltados à melhoria social.

A Administração Pública, traz em seu teor uma grande diferença entre sua atuação e a política onde, a política pública venha ser entendida como toda forma de realizar as necessidades dos cidadãos, enquanto estas ainda não estão efetivadas o que deixa claro a importância das políticas de um governo, neste sentido, os interesses da coletividade passam a ser reduzidos em prol da minoria dita como dominante, o capital. Portanto, a sociedade define a efetividade ou não dos direitos humanos pelo poder de mobilização apresentar. (Pachú, 2015)

Desta forma pode-se dizer que nem toda ação governamental é política pública e nem toda regulação governamental (o ato de fornecer bens ou serviços) se confunde com política pública. E a criação de direitos sociais ocorre muitas vezes, no todo ou em parte, através da implementação de políticas públicas, mas isto não é lei. Portanto, problemas específicos que requerem intervenção estatal não têm necessariamente de ser resolvidos através de políticas estatais. Isto não significa que o surgimento de certos problemas não possa ser devido a um colapso na política estatal. (Pachú, 2015)

Diante da modernização das sociedades por meio das políticas públicas e do intenso processo de inovação e experimentação nos programas governamentais é principalmente o resultado da competição eleitoral, da autonomia local, dos programas nacionais de reforma e das oportunidades abertas para participar em diversas políticas setoriais (...). Isso revela grande curiosidade sobre os “micros” mecanismos do Estado brasileiro, mas muito pouco conhecimento sobre ações e resultados eficazes (Arretche, 2003).

As políticas públicas não se limitam à intervenção governamental, mas incluem também ações e ações que beneficiam a sociedade, preenchem lacunas e atendem às necessidades da sociedade. Supõe-se que tendências semelhantes podem ser observadas nos problemas de muitos países, fortalecendo assim as conclusões sobre as mesmas soluções (por exemplo, aumento dos gastos do Estado na economia nacional, nível de

eficiência, eficácia e eficiência do país). Baixo nível administrativo, insatisfação dos clientes com os serviços prestados pela administração nacional, reclamações graves sobre qualidade etc. Portanto, quando a administração nacional desempenha as suas atividades, é importante garantir a qualidade dos serviços prestados de acordo com as necessidades da instituição e o público através de meios diretos. Precisamos seguir o pressuposto de que melhor é melhor. Administração estatal e indireta. (De Oliveira, 2019)

O IBGE realiza o Censo Demográfico em todo o Brasil em um período de dez anos, todos os Estados, Municípios e o Distrito Federal participam, e diante desses dados coletados se pode analisar o país como um todo, bem como cada característica regional, sendo a única pesquisa que de fato coleta a respeito das condições de vida da população.

Portanto, a principal finalidade é fazer uma dimensão da população, seja de uma área ou do território por meio deste consegue se extrair o número exato de pessoas que estão naquela região, neste tipo de pesquisa a coleta das informações realizam traço do perfil de forma geral visam assim conhecer as pessoas de cada região bem como os aspectos socioeconômicos que estão ao redor daquele grupo determinado de pessoas o que permite o melhor de mencionar lismo da proporção da população, assim como toda a distribuição pelo território e das condições que as pessoas estão vivendo pois se analisa tanto a residência do particular quanto o seu redor. (Memória do IBGE)

Desta forma, o Censo 2022 veio a ser um instrumento fundamental para a realização de políticas públicas atual do país, por ser a que mais coletou dados em suas pesquisas, bem como, as informações sobre os insumos para o planejamento e a melhor tomada de decisão. (Medeiros, 2021)

Sendo assim, por meio deste pode-se fazer a estimativa da quantidade populacional, além das características de sexo, idade, raça/cor, educação, religião, trabalho e renda.

3. MÉTODO

Este trabalho traz por metodologia uma revisão sistemática da literatura, por meio da coleta de dados de artigos científicos publicados em revistas confiáveis, tais como: Scielo- Scientific Electronic Library e do Periódicos CAPES.

A busca na literatura foi realizada entre os meses de julho a agosto de 2023, tendo por corte temporal a busca de artigos de 2005 a 2023, fazendo o uso dos seguintes descritores: Administração pública; IBGE; Censo Demográfico; políticas públicas e da língua inglesa Public Administration; AND IBGE; AND Demographic Census; AND Public Policy.

Nos critérios de inclusão foram usados a língua português e inglesa, e os resultados analisados de cada artigo escolhidos que estiverem de acordo com as palavras-chaves e que agregassem dados ao tema proposto informações relevantes.

Nos critérios de exclusão optou-se pela exclusão de línguas que não fossem o português e o inglês, bem como artigos que não estivessem de acordo com o tem proposto,

Ao que tange da seleção dos artigos, foi realizada uma leitura aprimorada dos resumos, objetivos e conclusões de cada artigo, com isso, foi possível selecionar as contribuições que mais atendiam os propósitos deste artigo. Na análise dos dados, usou-se a técnica da análise de conteúdo, que tem por finalidade realizar um estudo sistemático e objetivo de análise de dados qualitativos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para colaborar com a revisão da literatura e chegar aos resultados da presente pesquisa, foi necessário fazer a análise de cinco artigos que foram previamente selecionados nos procedimentos metodológicos, para que assim melhor se compreendesse quais pontos são relevantes para

observar a importância do IBGE para a administração pública no Brasil. Após a leitura de 10 artigos, somente 05 preencheram os critérios essenciais para a inclusão nos aspectos relacionados ao objetivo traçado do presente trabalho. Desta forma, estratégia de organização dos dados foi elaborada a tabela 1 indicando as principais características dos cinco artigos em destaque.

Tabela 1: Artigos selecionados para revisão

Nº	Autor/ Ano	Título	Tipo de Pesquis a	Base de dados/ revista	Objetiv o	Resulta dos
01	Arretch e 2003	Dossiê agenda de pesquis as em políticas públicas	Pesquis a de conheci mento	SciELO/ R. bras. Cien. Soc.	Apresen tar um dossiê sobre a necessi dade de inclusão das políticas públicas como disciplin a no Brasil.	O crescim ento do interess e da populaç ão pelo tema gera para a adminis tração pública o dever de trazer compre ensão do tema para a populaç

						ão, focando assim nos direitos sociais e na particip ação popular na política.
02	Guerra 2014	O uso de indicad ores e sua aplicaçã o no ciclo de políticas públicas de pequen os municíp ios	Investig ação bibliogr áfica	SciELO/ Revista Pensam ento & Realida de	Analisar como os indicad ores ajudam a adminis tração pública.	De que o uso de indicad ores as etapas de planeja mento, implem entação , monitor amento e avaliaçã o de políticas públicas .

<p>03</p>	<p>Jannuzzi 2018</p>	<p>A importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil: breve reflexão sobre a experiência do passado para considerar no presente</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	<p>CAPES/ R. bras. Est. Pop.</p>	<p>Compreender a importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil.</p>	<p>Os Censos têm permitido que a Administração pública possa agir nas políticas públicas</p>
<p>04</p>	<p>Oliveira 2005</p>	<p>O IBGE e as pesquisas populacionais.</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	<p>SciELO/ Revista Brasileira de Estudos de População.</p>	<p>Destacar a importância do papel do Estado no desenvolvimento</p>	<p>Diante da análise da importância das pesquisas para que a Adminis</p>

					o, dos censos demográficos.	tração pública possa atuar se depara com as dificuldades de acesso da população a diversos serviços.
05	Ferreira; De Lima; Nobre 2023	O papel do censo demográfico do IBGE na formulação das políticas públicas	Revisão bibliográfica	CAPES/ Revista Ciências Sociais Aplicadas	Analisar o papel do censo demográfico do IBGE no auxílio aos gestores na identificação das deficiências brasileiras e na	Os resultados mostram que o censo demográfico do IBGE é uma ferramenta importante para a elaboração de políticas

					proposi ção de soluções.	públicas e que seu uso tem sido relevant e para a identific ação de proble mas sociais e econôm icos no Brasil..
--	--	--	--	--	--------------------------------	--

Fonte: Adaptada pelos Autores (2023)

Conforme a tabela 1 acima, os artigos selecionados por meio da revisão da literatura, trouxeram as seguintes discussões a respeito do tema, e por meio delas se pode chegar aos seguintes resultados, a seguir elencados:

Para Arretche (2003), é possível analisar em seus resultados que atualmente no Brasil se tem uma agenda de políticas públicas cujo governo enfrenta diversos obstáculos, e que a população ainda não entende muito a respeito do tema, portanto, em sua pesquisa, o autor destacou que a matéria é subordinada a agenda de pesquisa política do país. E que diante de diversos fatores adversos seria interesse trazer a compressão da população mais informações a respeito do que seriam as políticas públicas.

Em relação ao uso de indicadores (pesquisas) tal ferramenta auxilia a administração pública a entender as necessidades da população, pelo fato de que uma boa gestão pública qualificada gera inúmeros resultados, estes que contribuem para um Estado Republicano democrático e mais

efetivo, pelo fato de que o uso de indicadores é de extrema importância nessa conjuntura do planejamento estratégico e da mensuração dos resultados adquiridos pela pesquisa (GUERRA, 2014).

Sendo assim, pode-se afirmar que os Censos geram uma gama de informações, da população nos mais diversos espaços sociais, devido a sua abrangência geográfica, analisando assim a exemplo: tipo de pessoas, classe social, estados, municípios, bairros e o território nacional como um todo (JANNUZZI, 2018).

Somando a tal fato, Oliveira (2005) destaca que diante das inúmeras dificuldades econômicas que se encontram no país, o IBGE procura por meio de suas pesquisas utilizar os equipamentos mais modernos possíveis para que assim possa atender diversos tipos de pessoas, as pesquisas atualmente tenho utilizados equipamentos tecnológicos que possui internet integrada podendo assim chegar a áreas mais remotas do país, tais dados coletados ajudam a administração pública a tabular mecanismos de solução de problemas em diversas áreas do país, portanto, as informações coletadas nas pesquisas são de livre acesso para qualquer pessoa da população, bem como quais medidas de políticas públicas serão utilizadas em cada um desses espaços.(OLIVEIRA, 2005)

As políticas públicas, desta forma, são vistas como um meio de analisar a eficácia da administração pública, por poder analisar de forma particular as condições de emergência da seus mecanismos de operação e as probabilidades das repercussões sobre a ordem social econômica. (ARRETCHE, 2003)

Portanto, para se conseguir cumprir as políticas públicas e os programas sociais de acordo com os objetivos que foram traçados pela administração pública é necessário compreender as mais diversas naturezas da sociedade, para que assim possa se ter uma maior efetividade social, as pesquisas do IBGE são de Extrema importância em tal situação, pois por meio delas pode ser investigar instaurar e melhorar a vida da população,

também se pode mensurar impactos positivos e negativos de vários tipos de programas sociais, pelo fato de que engloba uma gama de pessoas, estes envolvidos diretamente no procedimento (JANNUZZI, 2018)

Desta forma, os resultados evidenciam que o censo demográfico do IBGE é uma ferramenta importante para a elaboração de políticas públicas e que seu uso tem sido relevante para a identificação de problemas sociais e econômicos no Brasil. Contudo, é necessário ressaltar que é preciso um maior investimento ao que tange das melhorias na coleta e análise dos dados, isso é estar sempre evoluindo conforme a tecnologia disponível, bem como na capacitação dos funcionários do IBGE para a utilização destes nas coletas das informações disponíveis (FERREIRA; DE LIMA; NOBRE, 2023).

Também vale mencionar que diante do grande impacto do processo de evolução social que acontece nos últimos anos diante dos programas governamentais é resultado de toda a “corrida eleitoral” e da própria autonomia dos governos locais, assim como dos programas de reforma do Estado brasileiros, com isso, se nota uma participação nos mais diversos setores políticos, seja por meio da agenda sistêmica ou da agenda governamental, da política brasileira, estas que são feitas com o objetivo de sanar os conflitos de desenvolvimento e da pesquisa de análise das políticas públicas. (ARRETCHE, 2003)

Desta forma, diante da discussão pode-se tirar de resultados que o IBGE possui um grande papel para a administração pública, por sua relevância social para o Brasil, e que por meio do Censo Demográfico, pode-se mensurar, e assim fazer a elaboração do que é necessário para colocar em prática as políticas públicas nacionais atendendo assim a necessidade do povo, fazendo com que a administração pública seja mais eficaz.

5. CONCLUSÃO

Diante de toda a pesquisa realizada pelo artigo, foi possível observar que as pesquisas do IBGE passaram por grandes transformações ao longo dos

anos, se adaptando a realidade brasileira. Atualmente se tem o uso das tecnologias, que foram essenciais para o sucesso do CENSO de 2022, que atendeu um número maior de pessoas, o que marca um novo tipo de coleta de dados, pois eles são armazenados nos bancos de dados de forma simultânea, possuindo assim mais segurança e confiabilidade.

Ademais, o artigo conclui que atendeu seus objetivos traçados, pois evidenciou que o IBGE e suas pesquisas são essenciais para se fazer a mensuração das deficiências/ desigualdades, sejam elas habitacionais, socioeconômicas, demográficas da população brasileira, ao nível estadual, municipal, regional, entre outras características, com isso, foi possível observar que o foco das pesquisas do IBGE é a entender a realidade da população, compreendendo assim a própria infraestrutura urbana das cidades brasileiras, e conseqüentemente a necessidade do povo.

Portanto, as pesquisas do IBGE são ferramentas aliadas da administração pública, e que o seu poder de investigação, por meio de suas pesquisas, auxilia de forma direta a administração pública a efetivar as políticas públicas que atendam as necessidades da população.

REFERÊNCIAS

Arretche, M. (2003). Dossiê agenda de pesquisas em políticas públicas. *Revista Brasileira De Ciências Sociais*, 18(Rev. bras. Ci. Soc., 2003 18(51)), 7–10. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/gR4pxgbyns7R5hTKfmMDkxG/?lang=pt#>

Barbuda, M. M. S. (2004). *A atualização cartográfica na Base Territorial Rural visando a Contagem da População 2005 e o Censo Agropecuário 2006*. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO E GESTÃO TERRITORIAL, 6, 2004, Florianópolis. Anais. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina

Brasil, (2012). *Relatório Participação Social Na Administração Pública Federal: Desafios E Perspectivas Para A Criação De Uma Política Nacional*

De Participação. Projeto Apoio Aos Diálogos Setoriais União Europeia.

Disponível em:

<https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/participacao%20social%20na%20administracao%20publica%20federal.pdf>

Di Pietro, M. S. Z. (2020). *Direito administrativo* – 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense.

Ferreira, E. B.; Barroso, T. L. (2019). A importância do censo demográfico para a formulação de políticas públicas no Brasil. 2019. *Revista Brasileira de Administração Científica*, v. 10, n. 3, p. 116-132

Ferreira, A.L; De Lima, R.F; Nobre C.K. (2023). O papel do censo demográfico do IBGE na formulação das políticas públicas. *Ciências Sociais Aplicadas*, Edição 120. Disponível em: DOI: 10.5281/zenodo.7711896

Freitas, M. A. T. de. (1990). *Pensamento e ação*. Rio de Janeiro: IBGE.

Gonçalves, J. M. M. (1995). *IBGE: um retrato histórico*. Documentos para Disseminação. Memória Institucional, n. 5. Rio de Janeiro: IBGE

Grau, N. C. et al. (2005). *Gestão pública e participação: cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães*. 20. ed. Salvador: FLEM

Guerra. A.L. (2014). O uso de indicadores e sua aplicação no ciclo de políticas públicas de pequenos municípios. Disponível em:<https://revistas.pucsp.br/index.php/pensamentorealidade/article/view/19667>

Jannuzzi, P. de M. (2018). A importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil: breve reflexão sobre a experiência do passado para considerar no presente. *Revista Brasileira De Estudos De População*, 35(1), 1–10. <https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0055>

Martins, M. H. (2005). *O que é gestão pública e administração pública?* Disponível em: <http://gestaopublica.net/blog/o-que-e-gestao-publica/>

Medeiros. (2021). *Estatísticas populacionais do Censo Demográfico como fonte para o planejamento das políticas públicas*. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/estatisticas-populacionais-censo-demografico-fonte-planejamento-politicas-publicas>

Menezes, G. M.; Soares, J. F. D. O. (2019). Censo Demográfico do IBGE e sua relação com a gestão pública. 2019a. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 53, n. 3, p. 568-582, 2019. DOI: 10.1590/0034-761220180162x

Moreira, D. F. (2000) *A Lei de Responsabilidade Fiscal e seus princípios jurídicos*. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 221, p. 71/92, jul./set

Nardone, J.P. Os Impactos do Censo 2022 sobre a Formulação de Políticas Públicas. Diretor Reg. Bauru-TCESP; Professor Universitário; Mestre em Direito do Estado. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/artigo-impactos-censo-2022-sobre-formulacao-politicas-publicas>

Oliveira, J. S. (2003). *Brasil mostra a tua cara: imagens da população brasileira nos censos demográficos de 1872 a 2000*. Textos para discussão, n. 6. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Oliveira, L.A. (2019) *Desafios da Gestão Pública contemporânea e governo abert: um estudo de caso no município de Sumé – PB*. Sumé – PB

Oliveira, L. A. P. de., & Simões, C. C. S. (2005). O IBGE e as pesquisas populacionais. *Revista Brasileira De Estudos De População*, 22(2), 291–302. <https://doi.org/10.1590/S0102-30982005000200007>

Pachú, C.O (2018). *Direitos Sociais O artigo 6º da constituição federal e sua efetividade*. Disponível em:

<http://editora.ifpb.edu.br/index.php/uepb/catalog/book/140>

Senra, N. (2006). *História das Estatísticas Brasileiras (1822-1889a)*, v.1. Rio de Janeiro: IBGE.

Senra, N. (2006). *História das estatísticas brasileiras (1899-c.1936b)*, v.2. estatísticas legalizadas Rio de Janeiro: IBGE

Silva, A. L. N. da. (2015). Os estados no Suas: uma análise da capacidade institucional dos governos estaduais na assistência social. *Revista De Administração Pública*, 49(5), 1167–1192. <https://doi.org/10.1590/0034-7612139292>

Souza, C. (2006). Políticas públicas: uma revisão da literatura. *Sociologias*, Porto Alegre, v.8, n.16, p. 20-45

IBGE. (2017). *Linha do tempo – síntese da História do IBGE (1936-2016)*. Disponível em: <https://memoria.ibge.gov.br/sinteses-historicas/linha-do-tempo>

IBGE. (2022). *Em 150 anos, conheça a história que o Censo conta*.

Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/2012agenciadenoticias/noticias/33495-em-150-anos-conheca-a-historia-que-o-censo-counta>

IBGE. (2013). *Código de boas práticas das estatísticas do IBGE*. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível:

ftp://ftp.ibge.gov.br/Informacoes_Gerais_e_Referencia/Codigo_de_Boas_Praticas_das_Estatisticas_do_IBGE.pdf

IBGE. (2022). *Memória do IBGE*. Disponível em:

<https://memoria.ibge.gov.br/historia-do-ibge/historico-dos-censos/censos-demograficos.html>

IBGE. (2022). *Censo Demográfico* Disponível em:
<https://censo2022.ibge.gov.br/>

^{1,2,3}UFF/ICHS- Curso de Administração pública. Rio de Janeiro / RJ – Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/e
xpediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil